

Порівнюючи обидві архітектурні події знаходимо деякі відмінності у поведінці замовників, які, ймовірно, і вплинули на результати. Ініціатива будівництва йшла знизу, від церковних громад, збиралися пожертви, обидва проекти пройшли кілька етапів погодження, коштів навіть складніші. Можливо, головною причиною невдачі стало те, що у представників церкви не склалися відносини з архітектором Єрмаковим. Крім того, конфлікт став багатостороннім і перейшов на адміністративний рівень. Особливо важливою стала конфесійна нерівність в суспільстві – католики просто не могли дозволити собі втрати шанс через коливання і вагання. І з певною обережністю слід подумати про національну ментальність – чи зіграла вона свою роль в історії. Згадаємо, що в Києві 1910-х рр., провівши за 5 років чотири конкурси, ледь обрали проект пам'ятника Т. Шевченку [7, 48-77]. Поляки, отримавши у 1897 р. дозвіл на пам'ятник А. Міцкевичу у Варшаві, встановили його вже у наступному році. Конкурс на пам'ятник Міцкевичу у Львові (1898) також завершився появою монумента.

Примітки

1. Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 7, спр. 1488.
2. Разбор конкурсных проектов римско-католической церкви в г.Киеве // Зодчий. – 1898. – № 1.
3. Держархів Київської обл., ф. 1, оп. 240, спр. 473.
4. Держархів м. Києва, ф. 311, оп. 1, спр. 1.
5. ЦДАК України, ф. 27, оп. 876, спр. 1013.
6. Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов Киево-Лыбедской церкви г. Киева // Зодчий. – 1909. – № 14.
7. Мокроусова О. Г. Нездійснена мрія: до історії пам'ятника Т.Г. Шевченку в Києві // Пам'ятки України. – К., 2012. – Вип. 7.

Питателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

УНИКАЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ. ("СВОЕ" И "ЧУЖОЕ" В ТРАКТОВКЕ МАСТЕРОВ ЛАВРСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ НАЧАЛА XX в.)

Созданную в 1906 г. декорацию интерьера Всехсвятского храма можно с уверенностью считать ярким и в значительной степени уникальным образцом использования принципов модерна в церковном искусстве [1; 2; 3]. Интерьер церкви Всех святых представляет собой второй пример оформления лаврского храма в духе этого стиля. Первое обращение к стилистике модерна происходит в церковном искусстве Киево-Печерской лавры накануне – в декорации Трапезной палаты и церкви, работу над которой с 1903 г. курирует А.В. Щусев. Почему же тогда по отношению к росписям Всехсвятской церкви – уступающим, безусловно, дизайнерским новациям Щусева как в композиционном, так и в техническом профессионализме, мы использовали обязывающее слово “уникальность”?

Приступая к проекту стенописи Всехсвятского храма с 24 учащимися лаврской живописной школы, преподаватель И.С. Ижакевич и ее смотритель иеромонах Владимир помимо педагогической цели, согласовывающейся с традицией цеховой работы в иконописных мастерских, были воодушевлены качественно новой для лавры идеей: работать сообща в команде единомышленников, создающих своим вдохновенным трудом прекрасное целое. Зародившись в конце XIX в. в концепции У. Морриса в Англии, окрепнув в первые годы XX ст. в художественных кругах Дармштадта и Ворпсведе, идея эта воплощалась также в жизнь и в России (Абрамцево, Талашкино), витала в воздухе Киева. Новизна и, как сказали бы сейчас, креативность идеи в ходе подготовки проекта стенописи Всехсвятской церкви выразилась в том, что орнаментальные и фигуративные “узлы” росписи доверено было разрабатывать не зрелым мастерам, а ученикам лаврской школы – по энергии созидательного импульса, однако, не уступавшим в процессе художественного поиска своим наставникам. Явление сотрудничества двух поколений, работа творцов-однородцев “на равных” в традиции лавры прецедентов до сих пор не имела. Группой единомышленников была создана неповторимая живописно-декоративная

система росписи, органічно вобравшая в себя і фрагменти узора, уцелівшого от времени построения храма XVII в., і барочний іконостас XVIII в., і перенесенні в інтер'єр церкви из старої Трапезної еkleктичеськіє мраморніє кїоти XIX в. Разновременніє елементи декора, превращенніє в начале XX ст. в слитний ансамбль – это і єсть тот синтез искусств, который исповедовал стиль эпохи модерн, і который “завез” в Лавру из Петербурга архитектор Щусев.

Называть живопись уникальной позволяет не только новый – демократический принцип работы над нею (в масштабе лаврской архитектуры применяемый, как мы отметили, впервые). Оригинальной и одновременно сильнейшей стороной росписи является орнамент. Отдельные мотивы и композиционные узлы, их интерпретация в храмовой декоративной системе не имеют аналогов. Большую половину стенописи Всехсвятской церкви составляют орнаментальные вставки, панели и панно. Между тем, заметными свойствами декоративизма и орнаментальности обладают также фигурные изображения. Об особенностях трактовки орнаментально-живописной системы храма полновесно можно судить только на основе результатов скрупулезного исследования. В контексте образно-художественного воплощения слова “свое” и “чужое” (вынесенные нами в заголовок) – это обогащающий мировоззрение лаврских мастеров баланс традиции и новаторства, который оркеструет орнаментальную “рапсодию” Всехсвятского храма в самобытном и неповторимом ключе.

По обеим сторонам притвора художником “возводится” “Небесный Иерусалим”. По мере преодоления лестничного марша последовательно и неспешно разворачиваются в композиции дворцы и галереи чудесного града, его диковинные храмы и башни, изукрашенные деревья. Детально структурированная, до краев заполненная цветистыми узорами древесная крона производит впечатление обдуманной, понятной и добротной сделанной вещи. Заманчивым, но вполне реалистичным нам видится предположение о знакомстве семнадцатилетнего ученика лаврской живописной школы Ефрема Судоморы, автора “Небесного Иерусалима” с выдающимся сооружением, возведенным на рубеже XIX–XX вв. австрийцем Йозефом Ольбрихом – венским Сецессионом. (Отметим, что подобные знакомства с шедеврами европейского модерна могли происходить через обширную на тот период архитектурную периодику). Здание Сецессиона Ольбрих увенчал шаром – куполом, составленным из мелких металлических пластинок, напоминающим огромную листовую крону. Написанные на стенах притвора Всехсвятской церкви гигантские древесные “колоссы” вызывают отдаленные, но стойкие ассоциации с необычной венской постройкой, прозываемой современниками то “капустным кочаном”, то “оранжереей”.

Среди формирующих композицию Небесного Иерусалима зданий зритель выделяет массивный грушевидный купол в центре. Его силуэт отчетливо напоминает очертания купольной колокольни Ближних пещер лавры, Часовой башни на ее крепостных стенах; улавливается сходство здесь и с южной башней Софийского монастыря. В этой своеобразной цепочке воображаемых “архитектурных” заимствований отражен процесс переработки и осмысления юным живописцем впечатлений от городской среды Киева. Помимо барочных фантазий автор Небесного Иерусалима обращается к архитектурным образам Византии и Древней Руси, а также – теме деревянного зодчества. Так же просто и естественно, как это делает народная картинка, он внедряет в свою “застройку” и шлемовидные купола, и башни-пирамидки, и крыши “с заломом”, навевающие живые воспоминания о церквях казацкого Поднепровья. В декоративно-образительных мотивах притвора, в композиционных принципах распределения орнамента на плоскости стены горизонталями чувствуется непосредственное воздействие на молодого орнаменталиста иллюстраций мирискусника И.Я. Билибина. Художественный язык, на котором с первых шагов “заговорила” в интерьере Всехсвятской церкви ее стенопись, остро современен эпохе. Это язык лубка, с его пристрастием к контурированию, локальным красочным плоскостям, заведомо упрощенной в своем спектре палитре и наивно-простодушному трактовке образов. Ориентацию на наследие примитива “сделает козырем направления” неопримитивизм, одна из многочисленных составляющих авангарда, развернувшегося через несколько лет после модерна в странах Европы.

Поистине уникальной для храмовой стенописи Киево-Печерской лавры является трактовка цветочного фриза в нижней части “Небесного Иерусалима”. Здесь можно усматривать своеобразную “психологию растения” и ту художественную игру, которую авторы орнаментов, несомненно, находили и чутко распознавали в журнальной графике – “сейсмографе” своего времени. Вглядимся внимательнее: при внешнем подобии цветы наделены индивиду-

альным темпераментом и экспрессией. Каждый цветок во фризе имеет свое жизненное пространство, которое он, однако, намерен расширить за счет соседа. По-разному ведут себя его листья: одним, как щитом, цветок прикрывается с тыла, второй же лист, неожиданно и резко выбрасывается вперед, в сторону собрата. Как и другие орнаментальные элементы стенописи притвора, цветы-“забияки” написаны с применением рельефного пастозного мазка. Несомненно, что Ижакевич, вместе со Шусевым разрабатывавший для росписи Трапезной метод фактурного письма, названного ими “под гофре”, перенес новаторские особенности работы с кистью на стены Всехсвятской церкви и научил этому своих питомцев.

С торцевой стороны притвора изображена картина “Святая гора Афон”. Ее композиция свидетельствует о знакомстве автора (им, скорее всего, являлся сам Ижакевич) с многочисленными трактовками Афона в изобразительном искусстве. На горе лаврский художник изображает четыре обитатели, с явственным правдоподобием передавая прорезанные бойницами крепостные стены и асимметричную структуру их построек. Между тем, намеренно он отказывается от изображения густой афонской растительности. Такая интерпретация дает автору возможность обнажить геологические напластования пород и продемонстрировать хаотическую структуру скал в их природной первозданности. Благодаря этому приему Афон явлен художником как абсолют творения, монастыри же его предстают зрителю как символ абсолютного духа, очищенного при помощи телесного аскетизма от суетной бренности человеческой цивилизации. В этом смысле композицию притвора лаврской церкви можно рассматривать в одном идейно-смысловом ракурсе с картиной немецкого художника Арнольда Беклина “Остров мертвых” – произведением, получившим невероятную популярность в конце XIX в. “Почти в каждом уважающем себя доме висела репродукция или гравюрный оттиск с этого произведения. “Беклинская лихорадка” захватила и Западную Европу, и Россию”. “Остров мертвых” для людей своей эпохи воплощал абсолют конечного и бесконечного одновременно, “место духовного собиранья... аскетический знак с одной стороны, высокое создание природы – с другой”. Именно в данной плоскости в нашей работе, посвященной произведению церковного монументального искусства лаврской живописной школы, и намечены параллели с картиной немецкого художника, ставшей в конце XIX в. “прибежищем мыслей, чувств, переживаний” и эталоном искусства символизма.

Произведения еще одного художника рубежа веков, К.Ф. Богаевского, в определенном смысле также близки автору лаврского “Афона”. Русский живописец Богаевский в пейзажах-фантазиях 1900-х гг., не пытаясь воссоздать конкретику исторического места, стремился передать свое личностное переживание далекого прошлого, с этим местом связанного. Любопытно, что и у художника, написавшего во Всехсвятской церкви “Гору Афон”, налицо стремление ощущать историю тем же образом. Можно утверждать, что придав эмоциональную выразительность сочиняемому им ландшафту за счет трансформации пейзажа реального, намеренно усиливая экспрессивную составляющую живописи, лаврский мастер, шагая в ногу со временем, опирается на современные ему художественные принципы.

В общей декоративно-живописной системе храма удивительную по новизне роль играют росписи паперти. Смысловой разбег орнаментальных мотивов здесь поистине колоссален: от микроскопических величин до миров вселенских масштабов. Изображая на своде паперти четыре фантастических светила, ученик лаврской школы Коновалюк поглощен идеей не только отобразить астрономическую грандиозность небесных тел, но и запечатлеть их беспредельную мощь и влияние, распространяемые на самые малые пространственные единицы – элементарные частицы межзвездного эфира. В них заложен модуль бескрайности вселенной. Медлительными потоками растекается в пространстве таинственная небесная субстанция, претворяя пейзажный мотив, выполненный в стиле ар нуво (композиция на западной стене паперти) в сюжетный образ космической значимости. Как откровение первозданности возникает в про свете между ветвями струящийся эфир. В этой связи любопытно отметить, что в библиотеке Киево-Печерского монастыря в разделе литературы по астрономии находилась книга ирландского физика Дж. Тиндаля [4]. “Устройство Вселенной”, где подробно описывалась волновая природа космического эфира, движимого колеблющимися атомами. В русле данного сочинения, на наш взгляд, и интерпретирует законы мироздания в своем орнаменте-пейзаже его автор – учащийся лаврской иконописной школы Федор Коновалюк.

В оформлении Всехсвятской церкви соотнесенность и взаимное перетекание отдельных

элементов рождают целостность и внутреннюю гармонию всего ансамбля. В перекличках пропорций фигур преподобных печерских, равноапостольных Владимира, Кирилла и Мефодия, отцов церкви Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого зритель не столько замечает, сколько ощущает масштабную соразмерность, близкую к классическим канонам золотого сечения. Переводя взгляд от святых, запечатленных на стенах и подпружных арках, к иконам верхнего яруса иконостаса, по ступеням горней лестницы он поднимается мысленно все выше и выше – к дивному во святых своим.

Закljučая обзор, еще раз вернемся к заголовку. Смысловая наполненность названия выступления отражает, на наш взгляд, то главное, что в сжатой форме должно характеризовать завершившееся в начале XX в. оформление интерьера церкви Всех Святых. В тот период, когда церковно-православное искусство уже не могло оставаться в прежних границах, программная установка, ставшая для живописцев лаврской иконописной школы идейной основой храмовой росписи, явилась не только прочным залогом традиции, но и открыла просторную дорогу для художественного эксперимента, поиска и новаторства.

Примечания

1. *Путателева Е. В.* Орнаментика стенописи Всехсвятской церкви и принципы художественного творчества эпохи модерн // Могилянські читання – 2009. – К., 2010. – С.213-218.
2. *Путателева Е. В.* Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012. – С.190-192.
3. *Pitateleva Elena, Lyatavskaya Olga.* Paintings and their decorative element in the church of All Saints of Kiev-Pechersk Lavra // 3rd International Scientific and Practical Conference (ISPC). – London, 2013. – Vol. 3. – P. 257-280.
4. *Тиндаль Дж.* Устройство Вселенной // Fortnight review. – 1879.

Пуцко В. Г.

Кандидат мистецтвознавства, заступник директора
Калузький обласний художній музей

ВІЗАНТІЙСЬКО-КИЇВСЬКІ ФРЕСКИ-ІКОНИ XI ст.

Сучасна історія мистецтва чітко розрізняє монументальне малярство і власне іконопис: відповідно перше сприймається як єдиний художній ансамбль, а друге – як сукупність певних творів, позначених розмаїттям [1]. Перше міцно пов'язане з інтер'єром конкретної церковної споруди, на відміну від виконаних на дошках ікон, котрі за час свого довгого існування встигли неодноразово змінювати місцезнаходження, і навіть долати величезну відстань. Від доби Пізнього Середньовіччя стало звичайним сприймати іконостас і поодинокі ікони як такі, що ніби частково дублюють іконографічну програму церковного стінопису. Але чи так було завжди? Дуже сумнівно бачити навіть у поодиноких фігурах святих не більше, ніж елементи сюжетного декору, а не молитовні образи.

Каталоги ікон звичайно містять їхній докладний опис, результати реставраційного дослідження, бібліографію [2; 3; 4]. Щодо стінопису, то тут одним з небагатьох еталонних досі залишається докладний опис мозаїк і фресок церкви царгородського монастиря Христа Спасителя (Кахрієджами) [5]. На таку саму роль може претендувати видання мозаїк собору Святої Софії візантійської столиці [6], а також Софійського собору у Києві [7]. Зовсім іншим виявилось становище фресок знаменитого київського храму: відновлені багато разів, але вибірково, вони не мають докладного опису, котрий фіксував би їх стан збереженості, а також наслідки тривалого дослідження. Що стосується найбільш цікавих фресок центральної нави, то значно краще відомо про супроводжуючі їх графіті [8]. Отже, будь-які мистецтвознавчі спостереження мають ніби “наздоганяти” пізніші дослідження художника-реставратора [9, 183-190; 10, 175-176]. Здавалося б, могло статися навпаки, адже у останнього більше технічних можливостей розчистити живопис, знайти граф'ю,здійснити потрібне освітлення у пошуках знищених деталей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнi поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013